

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING MEDIA SAVODXONLIGINI TAKOMILLASHTIRISH VA UNING AHAMIYATI

Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi

Urganch davlat pedagogika instituti

"Boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10042623>

Annotatsiya: mazkur tezisda media-axborot savodxonligining dolzarb masalalari va bo'lg'usi boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining media savodxonligini shakllantirishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, o'qituvchi, jamiyat, media va axborot savodxonligi, boshlang'ich ta'lim.

Axborot-kommunikatsiya va media texnologiyalarini jadal rivojlantirish jarayoni bilim va ma'lumotlardan foydalanishga asoslangan zamonaviy jamiyat hayotining barcha sohalariga ta'sir qiladi. Shunga ko'ra, ta'lim tizimi ham axborot jamiyatining tez o'zgarib turadigan sharoitlariga moslashuvchan tarzda moslashishi kerak. Ta'lim makoniga eng yangi texno mantiqlarning kiritilishi talabalarining rolini qayta ko'rib chiqishga olib keladi, ular butun o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishga yondashuvlarni o'zgartirishi va innovatsion pedagogik texnologiyalar bilan integratsiyalashuvda media imkoniyatlaridan samarali foydalanishi, o'quv materiallari tarkibini dolzarb multimedia mazmuni bilan to'ldirishi va shu bilan yangi kompetentsiyalarni shakllantirish uchun shart-sharoitlarni yaratishi kerak.

Muammoning dolzarbliigi.

Bugungi kunda pedagog maktab o'quvchilarining tubdan yangi avlodi ya'ni raqamli davr avlodlari bilan ishlayotganligi bilan bog'liq. Ushbu avlodning asosiy xususiyatlari-bu qiyin aloqa ko'nikmalari, psixosotsial rivojlanishning intensivligi, pragmatizm, diqqat yetishmasligi giperaktivligi buzilishi, ko'p vazifali hodisa va boshqalar. Bular aloqa madaniyatining yangi turining vakillari. Ular kompyuter savodxonligi asoslarini tezda o'zlashtirdilar. Ular kiber kosmosda erkin harakat qilishadi. Yoshlar ommaviy axborot vositalarining eng faol iste'molchilari va ishlab chiqaruvchilari. Kundalik hayotda turli xil raqamli qurilmalar muntazam ravishda ishlatiladi. Biroq, axborot jamiyati mafkurasi doirasida faqat umumiy foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lish endi yetarli emas. Biz bu bayonotni asoslaymiz.

Dunyo bo'ylab, u yoki bu darajada, raqamli dunyoda yoshlarning tobora ko'payib borayotgani kuzatilmoqda. Virtual makonga kirish orqali haqiqiy makonning asta-sekin torayishi mavjud. Vaziyatni va unda deyarli doimiy (ko'pincha nazoratsiz) onlayn ishtirok etish imkoniyatini murakkablashtiradi. Zamonaviy ommaviy axborot vositalarida o'sib borayotgan avlodni ijtimoiylashtirishning yashirin salohiyati borligini eslash ortiqcha bo'lmaydi. Bilvosita (*faol ravishda tarqaladigan turli xil manipulyatsion texnologiyalar yordamida*) ular voyaga yetmagan auditoriyaning dunyoqarashi, qarashlari va e'tiqodlarini shakllantirishi alohida tashvish tug'diradi. Shuningdek, yoshlarda tanqidiy fikrlash qobiliyatining yetishmasligi ko'pincha potensial xavflarni sezishga imkon bermaydi. Natijada, ular eng zaif foydalanuvchilar toifasini tashkil qiladi. Yoshlar o'rtasida media aloqalarining intensivligi sezilarli darajada oshib bormoqda va yaqinda internetga qaramlik holatlari tobora ko'payib bormoqda.

So'nggi sotsiologik tadqiqotlarga ko'ra, yoshlarning deyarli uchdan bir qismi (26%) oila, do'stlar yoki maktabni e'tiborsiz qoldiradi, uxlamaydi yoki Internet tufayli ovqatlanmaydi". Vaziyatning paradoksaligi shundaki, internetda vakolatli yo'nalish bo'yicha turli xil

qo'llanmalar ishlab chiqilgan va erkin foydalanish mumkin, afsuski, ular hali ham jiddiy ijobiy o'zgarishlarga olib kelmadi. Sotsiologik so'rovlarning ko'plab natijalari va o'ziga xos ish tajribasi shuni ko'rsatadiki, yoshlar ham axborot manbalarining ishonchliligini baholashda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar, media xabarlarining semantik aksentlarini qanday topishni va media matnlarini tanqidiy baholashni bilishmaydi.

Bugungi kun talabi bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan kasbiy standart, shuningdek, quyidagi AKT va media kompetensiyalariga ega bo'lish zarurligini ta'kidlaydi:

- *umumiy foydalanuvchi AKT kompetensiyasi;*
- *umumiy pedagogik AKT kompetensiyasi,*
- *fan va pedagogik media kompetensiyasi.*

Pedagogoklarni tayyorlash sohasida ma'lum bir yutuqlar allaqachon sezilmoqda. Bilim olishning mustaqil va uzluksiz jarayonini kechiktiradigan yangi bilim paradigmasi, shuningdek, XXI asrning yangi turdagi kompetensiyalarini shakllantirishga shoshilinch ehtiyojni ko'rsatadi. Turli xil media-matnlar bilan ishlash, olingan ma'lumotlarning sifati va ishonchliligini baholash, manipulyativ ta'sirga qarshi turish va konstruktiv media-tadqiqotlarni shakllantirish qobiliyati asosiy rol o'ynaydi. Shuningdek, axborot manbalarini tanqidiy tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish juda zarur.

Zamonaviy jamiyatning dinamik o'zgarishi ilmiy sohada o'z o'rnini topmoqda. So'nggi paytlarda konseptual apparatda ma'lum nomuvofiqliklar qayd etildi. Shu sababli, 2012 yilda YUNESKO media ta'lim g'oyalarini bir necha o'n yillar davomida qo'llab-quvvatlab, media va axborot sohasidagi bilimlarni yanada rivojlantirishga ko'maklashish maqsadida media va axborot savodxonligini quyida bayon etiluvchi barcha xususiy tushunchalarni o'z ichiga olgan murakkab tushuncha sifatida ko'rib chiqishni boshladi:

- ✚ ***Media savodxonligi.***
- ✚ ***Axborot savodxonligi.***
- ✚ ***So'z erkinligi sohasidagi savodxonlik.***
- ✚ ***Kutubxona savodxonligi.***
- ✚ ***Kompyuter savodxonligi.***
- ✚ ***Internet savodxonligi.***
- ✚ ***Raqamli savodxonlik.***
- ✚ ***Kino savodxonligi.***
- ✚ ***Elektron o'yinlardan foydalanishda savodxonlik.***
- ✚ ***Televizion savodxonlik.***
- ✚ ***Reklama sohasidagi savodxonlik.***

Raqamli davrda media savodxonligi va axborot savodxonligining yaqinlashishiga tabiiy ehtiyoj paydo bo'ldi. Axborot savodxonligi an'anaviy savodxonlik turlarini (o'qish, yozish, hisoblash) bekor qilmaydi, balki ularni yangilaydi. Shu bilan birga, media ta'limi kontekstida ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir. Shunday qilib, quyidagilarni xulosa qilishimiz mumkin:

- ommaviy axborot vositalari va AKTning jadal rivojlanishi yangi vakolatlarining shakllanishini yangiladi;
- media va axborot savodxonligisiz maktab o'quvchilari zamonaviy axborot jamiyatida harakat qilishlari qiyin;

- pedagogik kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimida bo'lg'usi o'qituvchilarning media-axborot savodxonligi darajasini oshirish muammosi bo'yicha o'quv seminarlari, seminar-seminarlar, vebinarlar o'tkazishni faollashtirish zarur.

References:

1. Информационные и коммуникационные технологии в образовании / Под ред. Б. Дендева. М.: ИИТО ЮНЕСКО, 2013. — 320 с.
2. Солдатов Г., Зотова Е., Лебешева М., Шляпников В. Интернет: возможности, компетенции, безопасность. Методическое пособие для работников системы общего образования. М.: Google, 2013. — 165 с.
3. Педагогические аспекты формирования медийной и информационной грамотности. ЮНЕСКО, 2012. — 165 с.
4. Ishmuhamedov R.J, Yuldashev M.A, “Ta’lim va tarbiyada innovasion pedagogik texnologiyalar” “Nihol” nashriyoti. – T.2013.
5. Rustamova N. Mediata’lim va mediamadaniyat: nazariya va amaliyot. –T. “Muxarrir” 2015.
6. Mavlonova R.A., Vohidova N.H., Raxmonqulova N.H. Pedagogika nazariyasi va tarixi. T.: Fan va texnologiyalar. 2010.
7. Timss 2015 Assessment Frameworks. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
8. Ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантиришда интегрatív технологиялардан фойдаланиш имкониятлари” С. Шарифзода., Илм сарчашмалари., 9., 102-105. 2021.
9. Ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантиришда интегрatív ёндашувнинг аҳамиятли жиҳатлари” С. Шарифзода., “Ўзбекистонда психология фанларининг истиқболи” Республика илмий-амалий конференция материаллари, 2020.
10. Ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантиришда интегрatív ёндашув - ижтимоий-дидактик зарурат сифатида” С.Шарифзода., Ўзбекистоннинг янги ривожланиш босқичида ёшлар дунёқарадини шакллантиришнинг ижтимоий, фалсафий ва тарихий жиҳатлари: Республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари тўплами, 2020.
11. [GENDER YONDASHUV ASOSIDA O 'QUVCHI-QIZLARDA IJTIMOIIY-MADANIY KOMPITENTLIKNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.](#) HQ Karimov
12. [ЎҚУВЧИЛАРДА ТАЯНЧ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ АСОСИДА ИЖТИМОИЙ КОМПЕТЕНТЛИКНИ ТАРКИБ ТОПИРИШ МАЗМУНИ](#)” СЎТ ўғли Шарифзода
13. [O'QUVCHILARDA TAYANCH KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA INTEGRATIV YONDASHUVDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ASOSLARI](#)” S SHARIFZODA - EDAGOGIK AHORAT
14. Sardorbek O'razboy tabib o'g'li Sharifzoda [GENDER YONDASHUV ASOSIDA O'QUVCHI-QIZLARDA IJTIMOIIY-MADANIY KOMPITENTLIKNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.](#)
15. Madraximovich, K. E., & Ruzimovich, Y. J. (2021). Application of Problem-Based Teaching Methods in the Development of Mathematical Thinking Skills of Students. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 43-47.

16. Khudoynazarov, E. (2023). THEORETICAL FOUNDATIONS OF GROWING LOGICAL THINKING OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(5), 33-37.
17. Madрахimovich, K. E. (2023). Didactic Principles of Developing Logical Thinking in Students. *New Scientific Trends and Challenges*, 97-100.
18. Худойназаров, Э. М., & Бекметова, З. З. Қ. (2022). ЎҚУВЧИЛАРДА ТАНҚИДИЙ ФИКРЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ВА МЕТОДИК АСОСЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 1099-1107.
19. Худойназаров, Э. М., & Авезова, Д. Ф. Қ. (2023). ИНСОН ФИКРЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДИДАКТИК АСОСЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 310-317.
20. Худойназаров, Э. М., & Авезова, Д. Ф. Қ. (2023). ЎҚУВЧИЛАРДА МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДИДАКТИК АСОСЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 289-297.
21. Сатлиқов, Ғ. Р., & Худойназаров, Э. М. (2022). ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ЎҚУВ-БИЛИШ ФАОЛЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ МУҲИМ ОМИЛЛАР. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(7), 800-805.
22. Мадрахимович, Э. Х., & Ражабова, С. М. (2022). ЭВРИСТИК МЕТОД ЁРДАМИДА БОШЛАНҒИЧ СИФ ЎҚУВЧИЛАРИ ЎҚУВ ФАОЛЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕТОДЛАРИ. *Academic research in educational sciences*, 3(12), 315-323.
23. Худойназаров, Э. М., & Дўсчанова, М. М. (2022). БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМДА ЎҚУВЧИЛАРДА ТАЯНЧ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 1108-1115.